

Perspectivile educației

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Rezumat: *Perspectivile educației sunt determinate la nivel social și pedagogic. Sunt analizate atât de științele pedagogice fundamentale – teoria generală a educației, teoria generală a instruirii/didactica generală, teoria generală a curriculumului – cât și de unele științe ale educației elaborate interdisciplinar – filozofia educației, sociologia educației, politica educației, planificarea educației, managementul educației – subordonate epistemologic științelor pedagogice fundamentale, raportate*

permanent la cercetările pedagogice fundamentale realizate la nivel de istorie a pedagogiei/pedagogie istorică și de pedagogie comparată. La nivel social, perspectivele educației sunt determinate de tendințele de evoluție ale societății, angajate în plan cultural, economic, politic, comunitar, natural, reflectate, în mod obiectiv, de funcțiile generale ale educației și, în mod subiectiv, de finalitățile educației, macrostructurale (idealul educației și scopurile generale ale sistemului de învățământ), dar și microstructurale (obiectivele generale, specifice și concrete ale educației/instruirii, realizabile în contextul deschis al procesului de învățământ). La nivel pedagogic, perspectivele educației sunt determinate de filozofia și politica educației, adoptate la diferite intervale de timp, vizibile în paradigma afirmată istoric, care propune un anumit model de abordare a teoriei și a practicii educației, reflectat, în mod special, în zona construcției curriculumului, care poate fi fundamentat academic sau/și experiențial, prin centrarea asupra cerințelor psihologice ale educatului sau/și asupra „reconstrucției sociale”, anticipată din diferite perspective doctrinare sau ideologice.

Cuvinte-cheie: *perspectivele educației, funcțiile educației, modelul de politică a educației, finalitățile educației, paradigma curriculumului, plan de învățământ construit curricular, curriculum academic.*

Abstract: *The perspectives of education are determined at social and pedagogical level. They are analyzed in such fundamental pedagogical sciences as the general theory of education, general theory of teaching/general didactics, general curriculum theory, as well as in some interdisciplinary sciences of education, such as philosophy of education, sociology of education, education policy, education planning, education management, which are epistemologically subordinated to fundamental pedagogical sciences and permanently related to fundamental pedagogical research conducted at history of education/historical pedagogy and comparative pedagogy level. At social level, the perspectives of education are determined by the evolutionary trends of the society, being engaged at a cultural, economic, political, community, and natural level and being reflected objectively by the general functions of education and subjectively by the finalities of education: macrostructural (the ideal of education and the general goals of the education system) as well as microstructural ones (general, specific, and concrete objectives of education/training, achievable in the open context of the education process).*

At pedagogical level, the perspectives of education are determined by the philosophy and policy of education, which were adopted at different time intervals and may be traced in a historically affirmed paradigm, which proposes a certain model of approach to the theory and practice of education. The latter is particularly reflected in the curriculum development domain, which may be academic and/or experience-based, by focusing on the psychological requirements of the learner and/or the “social reconstruction” anticipated from different doctrinal or ideological perspectives.

Keywords: *perspectives of education, functions of education, education policy model, education finalities, curriculum paradigm, curricular study plan, academic curriculum.*

Perspectivile educației, determinate social și pedagogic, sunt analizate, în mod special, la nivel conceptual, de științele pedagogice fundamentale: Teoria generală a educației, Teoria generală a instruirii/Didactica generală, Teoria generală a curriculumului.

Teoria generală a educației fixează conceptele pedagogice fundamentale, care definesc obiectul de studiu specific pedagogic ca știință specializată în studiu educației (educația/sistemul de educație, finalitățile educației, conținuturile și formele generale ale educației), normativitatea specifică pedagogiei (axiomele, legile și principiile educației) și metodologia de cercetare specifică pedagogiei (fundamentală/istorică și teoretică; operațională/empirică, experimentală). Aceste concepte pedagogice fundamentale, aflate la baza construcției celorlalte două științe pedagogice fundamentale (Teoria generală a instruirii/Didactica generală și Teoria generală a curriculumului) și a tuturor celorlalte științe ale educației (inclusiv a celor elaborate interdisciplinar: Filozofia educației, Sociologia educației, Politica educației, Planificarea educației, Managementul educației) sunt necesare, în orice proces de analiză, istorică și comparată, a perspectivelor de evoluție a educației în plan comunitar, național și internațional, teritorial și universal, local și global [2].

La nivel social, perspectivele educației sunt determinate de tendințele de evoluție ale societății, angajate în plan cultural, economic, politic, comunitar, natural (demografic, climateric, sanitar), reflectate, în mod obiectiv, de funcțiile generale ale educației și în mod subiectiv, de finalitățile educației, macrostructurale (idealul educației și scopurile generale ale sistemului de învățământ), dar și microstructurale (obiectivele generale, specifice și concrete ale educației/instruirii, realizabile în contextul deschis al procesului de învățământ).

Funcțiile generale ale educației, cu caracter obiectiv sunt determinate de cerințele psihologice și sociale de formare/dezvoltare a personalității umane angajate în procesul integrării sale permanente în societate, la nivel cultural și comunitar, economic și politic (civic). În orice etapă istorică, perspectivele educației vizează, astfel, formarea/dezvoltarea personalității umane: a) psihologică (cognitivă și noncognitivă); b) socială (culturală, civică și profesională). În evoluție istorică, modernă și postmodernă (contemporană), ele sunt promovate la nivelul a două modele diferite de politică a educației care pun accent pe funcția de: a) reflectare a societății prin „reproducție și reînnoire”; b) reconstrucție a societății, prin angajarea specială a educației în dezvoltarea socială durabilă.

Perspectiva de evoluție a educației doar ca *reflectare a societății*, realizată prin „reproducție și reînnoire”, menține sau întreține dependența sistemelor de învățământ de resursele economice și condițiile politice existente în fiecare țară. O astfel de concepție „este tipică pentru societățile blocate care nu au ca obiectiv decât propria lor perpetuare”, susținută prin diferite modele de „formare și deformare civică”, de „ierarhizare rigidă” a raporturilor pedagogice, de promovare profesională dominată de „un elitism” care favorizează „copii care și-au ales bine părinții” [5, pp. 105-109; 1].

Abordarea educației doar „ca subsistem al societății care reflectă, în mod necesar, principalele ei trăsături”, inhibă procesul de evoluție socială, desfășurat la diferite niveluri condiționate istoric de stadiul de dezvoltare atins de fiecare țară, dar și de modelele culturale și comunitare afirmate în timp, situate între două extreme formative, „opuse în construcție și convergente în performanțe”, prin accentul pus pe „individualizarea învățării” sau/și pe „rigoarea pedagogică”. În acest context, puternic ideologizat sau/și birocratizat, „teoriile și practicile educative sunt adesea despărțite” rezultatele negative înregistrate în învățământ, fiind generate și de „experiența transpunerii necritice a modelului de educație dintr-o cultură națională în alta” [5, p. 109; 7, pp. 16-17].

Modelul de politică a educației care pune accent pe „reproducția socială” – prelungită chiar și în situații de „reînnoire socială” – susține direct sau indirect, transparent sau mascat (difuz), realizarea anormală (în afara normativității care ordonează valoric educația) a funcțiilor generale ale educației (cu caracter obiectiv) transpuse unilateral la nivelul finalităților educației (care au un caracter subiectiv). Valorile-normă, care fundamentează funcțiile generale ale educației sunt alterate/instrăinate/perturbate în condițiile în care finalitățile educației, promovate la nivel de politică a educației, dezechilibrează raportul dintre funcția de formare/dezvoltare: a) socială – culturală, civică, profesională, prin accentuarea funcției civice și profesionale în detrimentul celei culturale, care duce la politizarea sau/și tehnicizarea educației; b) psihologică – cognitivă și noncognitivă, prin accentuarea funcției cognitive, în detrimentul celei noncognitive (afectiv-motivaționale și volitiv-caracteriale), cu efecte negative cronice la nivelul formării/dezvoltării sociomorale a educatului, pe tot parcursul sistemului și procesului de învățământ.

Perspectiva de evoluție a educației ca resursă de dezvoltare socială durabilă este construită la nivel de filozofie și de politică a educației în condițiile în care societatea informațională în ascensiune continuă, din a doua jumătate a secolului al XX-lea până în prezent, este marcată de „trei fenomene noi care merită o atenție specială, pe plan doctrinal și practic”. Aceste „trei fenomene noi”, care restructurează relația dintre dezvoltarea socială și dezvoltarea educației”, consemnează faptul că, „pentru prima dată în istoria omenirii”: 1) *Dezvoltarea educației, considerată la scară socială, tinde să PRECEADĂ nivelul dezvoltării economice*; 2) *Educația își propune în mod conștient să pregătească oameni pentru tipuri de societate care încă nu există*; 3) *Diferite societăți încep să respingă un mare număr de produse oferite de educația instituționalizată* [5, pp. 54-56].

Într-o astfel de abordare normativă superioară (axiomatică), educația devine „o comoară lăuntrică”, aptă să asigure „proiectarea și construirea viitorului nostru comun”, în „satul global”. Educația în secolul al XXI-lea va fi: a) determinantă, psihologic și social, filozofic și politic, în măsura în care va reuși să elimine tensiunea persistentă încă între valorile (normă; scop; mijloc), percepute ca opuse: global – național;

teritorial – local, universal – individual; tradițional – modern; competiție – cooperare/solidaritate; spiritual – material; cultură – natură; tehnologie – mediu; b) perfecționată în perspectiva educației permanente, „motorul societății” care contribuie la înaintarea omenirii „spre o societate a educației” [4, pp. 9-16].

La acest nivel este necesară transformarea sistemului de educație, prin realizarea funcțiilor sale generale în contextul valorificării a patru premise referențiale: (I) Egalizarea oportunităților și șanselor în educație; (II) Reconstrucția relevanței exterioare a sistemului de educație; (III) Despărțirea educației de organizări și practici caduce – ceea ce presupune eliminarea tendinței de a transforma cultura națională într-o cultură a dependențelor de alții și de alte țări; (IV) Digitalizarea sistemului, a conținuturilor și practicilor din educație [7, pp. 248-252].

La nivel pedagogic, perspectivele educației sunt determinate de filozofia și politica educației, adoptate la diferite intervale de timp care au ca produs cultural afirmarea unor modele sau paradigme de abordare a teoriei și a practicii educației.

Tabelul 1. *Perspectivele educației în evoluție istorică*

Epoca istorică	Paradigma afirmată	Direcția promovată
Modernă (sec. XIX-XX)	a) Pedagogia psihologică/ psihocentristă; b) Pedagogia sociologică/sociocentristă.	a) centrarea educației pe cerințele psihologice ale elevului; b) centrarea educației pe cerințele societății.
Postmodernă (Contemporană) (a doua jumătate a sec. XX-sec. XXI)	a) Pedagogia prin obiective concrete/teh- nocentristă; b) Pedagogia construită curricular.	a) centrarea educației pe obiectivele concrete definite în termeni de performanțe; b) centrarea educației pe finalitățile educației construite la nivelul interdependenței dintre cerințele psihologice – so- ciale ale educatului.

Paradigma curriculumului, afirmată în epoca istorică postmodernă (contemporană) promovează un model de abordare globală, complexă, integrată a educației, centrat asupra finalităților educației construite la nivelul interdependenței dintre cerințele de dezvoltare ale educatului: a) psihologice, exprimate în termeni de competențe; b) sociale, exprimate în termeni de conținuturi de bază, validate de societate.

Perspectivele educației sunt determinate pedagogic de finalitățile educației care orientează valoric și prospectiv realizarea activităților de formare/dezvoltare a personalității educatului la nivel de sistem și de proces de învățământ. În contextul istoric al paradigmei curriculumului putem avansa următorul model al finalităților educației:

I) **Finalitățile sistemului de educație/învățământ (macrostructurale)**, valabile pe termen lung (1-2 cicluri complete de educație/instruire formală)

1. Idealul educației = personalitate deschisă, autonomă, inovatoare;
2. Scopurile generale = direcțiile strategice de dezvoltare a educației/instruirii: a) conducerea managerială; b) democratizarea; c) informatizarea; d) descentralizarea; e) flexibilizarea sistemului și a procesului de învățământ.

Aceste scopuri generale constituie valori-normă care ordonează construcția: a) structurii de organizare a sistemului de învățământ; b) obiectivelor generale și specifice ale planului de învățământ, ca document curricular fundamental la nivelul proiectării activității de educație/instruire în contextul deschis al procesului de învățământ.

II. **Finalitățile procesului de învățământ (microstructurale)**

1. Obiectivele generale ale planului de învățământ și ale programelor școlare, valabile pe termen lung și mediu: un ciclu complet de educație/instruire formală; o treaptă de învățământ; un an de învățământ.
2. Obiectivele specifice ale programelor școlare, valabile pe termen mediu: un an/semestru de învățământ, distribuite pe capitole și unități de instruire/învățare.
3. Obiectivele concrete (operaționale) ale activității de instruire (lecție etc.), elaborate de profesor prin operaționalizarea obiectivelor specifice ale unității de instruire/învățare sau ale capitolului/modulului de studiu etc.; valabile pe termen scurt (o lecție etc.).

Finalitățile educației sunt: a) elaborate la nivel de filozofie și de politică a educației; b) implicate în construcția curriculară a reformei sistemului de învățământ (necesară când apar disfuncționalități la nivel de organizare, conducere, distribuție a resurselor pedagogice, relație cu societatea), a planului de învățământ, a programelor/manualelor/auxiliarelor școlare, a proiectelor de activitate ale profesorului (lecțiilor etc.).

Planul de învățământ reprezintă documentul curricular fundamental, aflat la baza construcției programelor școlare, la toate treptele și disciplinele de învățământ. Calitatea sa este dependentă de: a) direcțiile strategice definite de scopurile generale ale educației care oferă criteriile normative necesare pentru proiectarea curriculară optimă; b) modelul de curriculum (proiectare curriculară) adoptat la nivel de politică a educației.

Perspectivele educației pot evolua diferit în condițiile în care planul de învățământ este construit pe baza unui model de curriculum academic sau experiențial, centrat pe resursele psihologice ale elevului (cognitive sau/și noncognitive) sau

pe reconstrucția socială (concepută din diferite perspective doctrinare sau ideologice).

Perturbările înregistrate, în ultimele decenii, în elaborarea planului de învățământ sunt generate de tendința de diluare a modelului academic în contextul înțelegerii limitate sau chiar eronate a raportului dintre teorie și practică. Pericolul, „cu un grad mare”, este amplificat și de mass-media care „cere eliminarea sau reducerea drastică a teoriei în favoarea deprinderilor practice”. Eroarea, filozofică, dar și deontologică, este semnalată de conducerea Academiei Române într-un studiu excepțional publicat la sfârșitul anului 2019. În orice etapă istorică, în general, în societatea informațională, în mod special „fără cunoștințe temeinice, depinderile practice ajung să fie fără fundament”, cu o utilitate restrânsă la nivel superficial, susținute doar în plan empiric sau ideologic [6].

Planul de învățământ pe care îl propunem valorifică modelul academic, centrat asupra produselor superioare ale culturii, validate social-istoric (arta; religia și filozofia; științele – logico-matematice, ale naturii, socioumane, tehnologia – ca știință și artă aplicată), transpuse pedagogic la nivel de discipline de învățământ, distribuite și integrate echilibrat în arii curriculare, în raport de tipul de cunoaștere reprezentat (verbală, logico-matematică, explicativă/experimentală etc.). Un astfel de model de curriculum academic are deschidere spre toate resursele pedagogice pozitive pe care le oferă, în context deschis, celelalte modele de curriculum (experiențial, centrat pe cerințele psihologice ale elevului, centrat pe reconstrucția socială).

Plan de învățământ școlar construit *curricular* centrat asupra unor obiective generale definite în termeni de competențe psihologice

Obiective/Competențe generale definite în termeni epistemologici / de tipuri de cunoaștere și psihologici / de tipuri de inteligență	Ariile curriculare construite în funcție de tipurile de cunoaștere reprezentate de disciplinele de învățământ, distribuite echilibrat pe verticala și orizontală planului de învățământ	Disciplinele de învățământ, care pot fi construite intra-/pluri- sau multi-/transdisciplinar, distribuite în funcție de specificul fiecărei trepte și vârste școlare/psihologice
1. Cunoașterea lingvistică / Inteligența verbală	Limbă și comunicare	Limba și literatură română, Limba latină Limba și literatura străină 1, 2, 3
2. Cunoașterea logico-matematică / Inteligența matematică	Matematică – Informatică	Matematică (...) Informatică (...)
3. Cunoașterea explicativă, experimentală / Inteligența „naturalistă”	Științele naturii	Geografie fizică, Biologie, Fizică, Chimie ...
4. Cunoașterea interpretativă / Inteligența teoretică și istorică	Științele socioumane	Istorie, Geografie socioumană, Economie, Sociologie, Psihologie, Pedagogie ...
5. Cunoașterea aplicată / Inteligența aplicativă	Științe și arte aplicate	Educația tehnologică (...) Educația estetică (...) Educația fizică (...) ...
6. Cunoașterea pedagogică / Inteligența intrapersonală și interpersonală	Educația sociomorală	Dirigenția, Orientare școlară și profesională, Consiliere în carieră, Educație nonformală (cercuri, consultații etc.)...

Un astfel de plan de învățământ, conceput în funcție de modelul de curriculum academic, este deschis spre „noile educații” care reprezintă răspunsuri pedagogice la problematica lumii contemporane, raportabile la conținuturile generale ale educației. În această perspectivă, „noile educații” pot fi integrate ca module de studiu eficiente pedagogic în cadrul disciplinelor școlare de bază. În acord cu analiza consistentă realizată de conducerea Academiei Române, la nivelul unei construcții curriculare autentice „practic nu există discipline școlare actuale în cadrul cărora să nu se plieze temele stringente pentru actualitate” [Ibidem].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Coombs Ph. H. La crise mondiale de l'éducation. Analyse de systèmes. Paris: Presses Universitaires de France, 1968.
2. Cristea S. Concepte pedagogice fundamentale, vol. 1,

Pedagogia/Științele pedagogice/Științele educației. București: Didactica Publishing House, 2016.

3. Cristea, Sorin, Un document excepțional de politică a educației, fundamentat istoric și pedagogic. În: Tribuna Învățământului, nr. 2, Seria Nouă, 2020.
4. Delors J. (coord.) Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI, 1996. Trad. Iași: Polirom, 2000.
5. Faure Ed. A învăța să fii. Un raport UNESCO, 1972. Trad. București: EDP, 1974.
6. Pop I.-A. et al. Punctul de vedere al Academiei Române, privind unele aspecte ale învățământului preuniversitar din România. În: Tribuna Învățământului, nr. 1519-1520 (3399-3400), 16-31 decembrie, 2019.
7. Vlăsceanu L. Educație și putere. Sau despre educația pe care am putea s-o avem. Vol. II. Iași: Polirom, 2020.